

URBANIZATSIYA JARAYONIDA DEMOGRAFIK O‘SISH VA EKOLOGIK MUVOZANATNI SAQLASH MUAMMOLARI

Gulmanova Noila Bahodir qizi

(O‘zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti, O‘zbekiston)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752385>

Annotatsiya. *Maqolada urbanizatsiya va demografik o‘shish jarayonlarining ekologik tizimlarga ko‘rsatadigan ta‘siri tahlil qilinadi. Shaharlarning kengayishi, aholining ko‘payishi, tabiiy resurslardan ortiqcha foydalanish va ekologik muvozanatning buzilishi masalalari o‘rganilgan.*

Kalit so‘zlar: *urbanizatsiya, demografik o‘shish, ekologik muvozanat, barqaror rivojlanish, migratsiya, resurslardan foydalanish.*

Аннотация. *В статье анализируется влияние урбанизации и демографического роста на экологические системы. Изучаются проблемы разрастания городов, роста населения, чрезмерного использования природных ресурсов и нарушения экологического равновесия.*

Ключевые слова: *урбанизация, демографический рост, экологическое равновесие, устойчивое развитие, миграция, использование ресурсов.*

Abstract. *The article analyzes the impact of urbanization and demographic growth processes on ecological systems. The issues of urban expansion, population growth, overuse of natural resources, and disruption of ecological balance are studied.*

Keywords: *urbanization, demographic growth, ecological balance, sustainable development, migration, resource use.*

Global miqyosda urbanizatsiya va demografik o‘shish jarayonlari bir-biriga uzviy bog‘liq bo‘lib, ular tabiiy muhitning barqarorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. BMT ma‘lumotlariga ko‘ra, 2050-yilga borib dunyo aholisi 9,7 milliard kishiga yetadi, ularning 70 foizi shaharlarda istiqomat qiladi. Bu esa tabiiy resurslarga bo‘lgan ehtiyojning ortishiga, ekologik muvozanatning buzilishiga va iqlim o‘zgarishlarining jadallashuviga sabab bo‘lmoqda. O‘zbekiston sharoitida ham urbanizatsiya jarayoni so‘nggi o‘n yilliklarda sezilarli darajada faollashgan. Aholining katta qismi ish, ta‘lim va infratuzilma imkoniyatlari sabab shaharlarga ko‘chib kelmoqda. Shu bilan birga, shaharlar ekologik yuklamaga bardosh berish qobiliyatini yo‘qotmoqda. Shu bois ushbu masala ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Urbanizatsiya va demografik o‘shish o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir mavjud. Urbanizatsiya — iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik tizimlarni o‘zaro bog‘lovchi kompleks jarayondir. Demografik o‘shish urbanizatsiyani kuchaytiradi, urbanizatsiya esa o‘z navbatida ekologik yuklamani oshiradi. Shahar aholisining ko‘payishi bilan

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

yashash uchun zarur infratuzilma — uy-joy, transport, suv va energiya taʼminoti — kengaytiriladi. Bu esa tabiiy resurslardan foydalanishni intensivlashtirib, chiqindilar hajmining ortishiga olib keladi.

Urbanizatsiya jarayonining ekologik muvozanatga taʼsiri qiladi. Urbanizatsiya ekologik tizimlarga quyidagi yoʻnalishlarda bosim oʻtkazadi:

- Atmosfera havosining ifloslanishi;
- suv resurslarining kamayishi va sifatsizlanishi;
- yashil hududlarning qisqarishi;
- shahar atrofidagi qishloq xoʻjaligi yerlarining buzilishi.

Oʻzbekiston shaharlarida, ayniqsa Toshkentda, aholi soni soʻnggi 10 yilda 25 foizga oshgan, bu esa ekologik bosimni sezilarli kuchaytirgan. Shu sababdan “Yashil makon” loyihasi doirasida 2021–2025-yillarda 200 million tup daraxt ekish koʻzda tutilgan. Bunday tadbirlar ekologik muvozanatni tiklash yoʻlidagi muhim qadamlardir.

Demografik oʻsishning ekologik oqibatlarini mavjud. Tez surʼatda ortayotgan demografik yuklama, ayniqsa, yirik shahar markazlarida oʻz aksini topmoqda. Aholining zichlashuvi transport tirbandliklarini kuchaytiradi, chiqindilar hajmini oshiradi, suv va energiya resurslarini ortiqcha isteʼmol qilishga olib keladi. Aholining urban markazlarda toʻplanishi natijasida demo-ekologik bosim shakllanadi — bu esa atrof-muhit sifatining pasayishiga va ijtimoiy muammolarning koʻpayishiga sabab boʻladi. Barqaror urban rivojlanishni taʼminlash uchun quyidagi ilmiy yondashuvlar muhim ahamiyatga ega:

1. Urban ekologik monitoring tizimini raqamlashtirish;
2. Aholi zichligini ekologik sigʻimga muvofiq rejalashtirish;
3. Yashil infratuzilmani kengaytirish va ekologik transportni rivojlantirish;
4. Ekologik taʼlim va madaniyatni kuchaytirish;
5. Hududiy rivojlanish strategiyalariga ekologik meʼyorlarni integratsiya qilish.

Mazkur yondashuvlar orqali urbanizatsiya jarayonining salbiy taʼsiri kamayadi va demografik oʻsish sharoitida ekologik barqarorlikni taʼminlash imkoniyati yaratiladi.

Xulosa. Urbanizatsiya va demografik oʻsish jarayonlari oʻzaro chambarchas bogʻliq boʻlib, ular ekologik muvozanatning shakllanishida hal qiluvchi rol oʻynaydi. Aholining shahar hududlarida toʻplanishi tabiiy resurslardan ortiqcha foydalanish va ekologik muhitning yomonlashuviga olib kelmoqda. Shu sababli barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda ekologik meʼyorlashtirish, urban ekologik monitoring va demografik prognozlash tizimlarini uygʻunlashtirish zarur. Bu

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

yondashuv O‘zbekistonning ekologik xavfsiz, barqaror va qulay yashash muhitini yaratishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. United Nations, World Urbanization Prospects 2024, New York: UN DESA, 2024.
2. Meadows D., The Limits to Growth, New York: Universe Books, 1972.
3. Turaev S., Jo‘raeva N., Urban ekologiyasi va demografik jarayonlar, Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–5270-son qarori, “Yashil makon” umummilliy loyihasini amalga oshirish to‘g‘risida, 2021-yil.
5. Karimov A., Ekologik boshqaruv va barqaror rivojlanish asoslari, Toshkent: Fan, 2020.